

**KO’KALAMZORLASHTIRILGAN TOMLARNING ENERGIYA
RESURLARINI TEJASH VA GLOBAL EKOLOGIK MUAMMOLARNI
BARTARAF ETISHDAGI O’RNI**

G.F.Usmonova

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti doktoranti

Hozirgi kunda dunyo bo’ylab urbanizatsiya darajasining oshishi shahar hududlarining kengayib ketishiga va bu tadbirlar asosan ko’kalamzor maydonlarning o’zlashtirilishi hisobiga amalga oshirilayotganligi kelajak arxitekturasi uchun kata muammolarni keltirib chiqarishi mumkinligi dolzarb masaladir. BMT huzuridagi aholi punktlari bo’yicha Habitat dasturi xulosalariga ko’ra 2050-yilga kelib dunyoning uchdan ikki qismi shaharlarda yashay boshlaydi (1800-yillarda bu ko’rsatkich 2 % ga teng bo’lgan, 1950-yilga kelib bu ko’rsatkich 30% ga yetgan), dunyo bo’yicha har kuni qariyb 180 000 odam shaharga ko’chib keladi[1]. Ammo hozirda shaharlar aholisi ularga yaratilayotgan sharoitlarga nisbatan tezroq o’sayapti. Urbanizatsiya darajasi oshishi bilan birga, katta shaharlardagi havoning ifloslanishi, shahar infrastrukturalariga tushadigan bosimning ortishi, inson hayoti uchun muhim bo’lgan ko’kalamzorlik foizining tushib ketishi, buning natijasida shahar fauna va flora dunyosining qirilib ketishi kabi bir qator muammolar ham paydo bo’layaptiki, ular zamonaviy arxitektor va urbanistlardan barcha sifat talablariga javob beradigan, innovatsion barqaror shaharlashuv loyihalarini talab qiladi.

Shaharlardagi keng ko’lamli qurilishlar va undagi yashil muhitning kamligi, undagi maydonlardan maksimal foydalanish kerakligini ko’rsatadi. Bugungi kunda butun dunyoda yangi yoki mavjud binolarning yuqori qismida yashil tomlarni tashkil etish ommalashayotgan, tez rivojlanayotgan soha bo’lishi bilan birga qiziqarli arxitekturaviy yechimlar va yangi kreativ g’oyalarni taqdim etish manbaasi sifatida xizmat qilayapti.

Umuman olganda yashil tomlar faoliyat yuritish uchun qo’shimcha maydon bo’libgina qolmay, binoni issiqdan, sovuqdan, ultrabinafsha nurlarining salbiy ta’sirlaridan, yog’ingarchiliklardan ham asraydi[2].

1-rasm. Namunaviy ekstensiv tom profili (chapda).

Yashil tomlarning binolardagi energiyaga bo‘lgan talabni kamaytirish bo‘yicha ham bir qator ustunliklari mavjud: tuproq va o‘simlik qatlami tomni mavjud issiqdan muhofazalovchi qatlamiga qo‘shimcha issiqdan muhofazalovchi qatlami bilan ta‘minlaydi.

Åynan shu qo‘shimcha izolyatsiya qatlami binoni isitishga va sovitishga bo‘lgan talabni kamaytiradi, bu bilan energiyani tejashga sabab bo‘ladi [3]. Kanadalik tadqiqotchilar Lyu va Baskaran [3], Ottavada maydonlarda olib borgan tadqiqotlarida xonalarda ventilyatsiya tizimining ishlashi uchun zarur bo‘ladigan energiya sarfi yashil tomlarning issiqdan muhofazash effekti hisobidan 75% dan ortiq darajada kamaygan. Maydoni 72 m² bo‘lgan ikkita va an‘anaviy (oddiy) tomlar solishtirilganda, yashil tomli binolarda energiya sarfi nisbatan 6,0-7,5 kVt s/kun kam bo‘lishi aniqlangan va qayd qilingan. Shunga mos ravishda tom ostidagi xonalarda havo harorati pasayadi, yashovchilar uchun qulay mikroiklim sharoiti yaratiladi, havoni haydash (ventilyatsiya) xarajatlarini (elektr energiyasmi) kamaytiradi.

Tomlarda tashkil etilgan bog‘lar nafaqat yozda yuqori qavatlar xonalarida issiq havo haroratini pasaytirib, yashovchilar (ishlovchilar) uchun me‘yoriy mikroiklim ko‘rsatkichlarini yaratadi, balki yuqori qavat shiftlarini muzlashdan ham himoyalaydi. Bundan tashqari, bog‘lar yaxshigina tovushdan himoyalovchidir, shovqin kuchini xonalarda taxminan 40 detsibelgacha kamaytiradi. Yashil tomning bir necha qatlamligi uning qishda ta‘sir etadigan sovuqqa chidamliligini ta‘minlaydi. “Yashil mo‘yna” ostida tomda harorat juda sovuq bo‘lmaydi – bu xuddi tomni homoyalash kabi bo‘lib, uning xizmat muddatini oshiradi va isitish uchun sarflanadigan elektr energiyasi sarfini kamaytiradi [2].

Butun dunyoda shaharlarning kengayib borishi baravarida shahar issiq orol effektining shahar aholisiga ta‘siri oshib boradi. Shahar issiq orol effekti deganda shahar hududi havo haroratining uni o‘rab turgan hududlar havo haroratidan bir muncha ortiq ekanligi tushuniladi. Bu holat chuqur o‘rganilgan. Shaharlarda kechqurunlari havo haroratining chekka hududlardan 7^oN, kunduzi 3^oC yuqori bo‘lishi qayd etilgan [3], masalan Åmerika qo‘shma shtatlari milliy kosmonavtga agentligining issiqlik infraqizil suratlari Åtlantada uni o‘rab turgan rayonlarga nisbatan havo harorati 6^oC ga yuqoriligi kuzatilgan. Shahar issiqlik oroli effekti quyosh radiatsiyasini yutish natijasida isiydigan asfaltlangan maydonlarning ko‘pligi bilan asoslanadi. Bu qoplamalar o‘simliklar bilan qoplangan maydonlardan farqli ravishda issiqlikni yutishi natijasida muhit haroratini uzoqroq muddat issiq saqlaydi va havo harorati qishloq joylariga nisbatan yuqoriroq bo‘ladi.

Pensilvaniya shtatidagi Universitetda o‘tkazilgan tadqiqotlar maydoni 4,5 m² bo‘lgan uchta ekstensiv yashillashtirilgan tomlar va Denardodagi xuddi shunday

maydondagi odatiy tomlar harorati taqqoslanganda raqamlar yashil tomlardagi harorat odatiy tomlardagi haroratdan doim past bo‘lganligini ko‘rsatdi[4]. Iyunda bunday tomlar haroratining farqi 12 °C ni (yashil tomda harorat pastligi kuzatildi), dekabrda bu farq 4 °C ni tashkil etdi (yashil tomda harorat yuqori bo‘lgan).

Yashil tomlarning yana bir ustunlik tomoni yomg‘ir suvlarini saqlab qolishi, uning hisobidan tuproqning namlanishi va o‘simliklar o‘sishining ta‘minlanishidir. Odatiy tomlar yomg‘ir suvlarini deyarli saqlab qolmaydi. Shaharlarda yomg‘ir suvlari tomdan darhol pastga oqib tushadi, kanalizatsiya tizimlari orqali suv havzalariga to‘planadi. Intensiv yomg‘ir yog‘ishi sharoitida kanalizatsiya tizimlari bardosh bera olmay, shahar ko‘chalarini suv bosishi mumkin. Umumiy kanalizatsiya tizimi bo‘lgan eski shaharlarda bunday katta oqimli yomg‘ir suvlari kommunal-maishiy oqava suvlari bilan qo‘shilishib, shaharlar maydonlari yuzasiga chiqib ketib butun maydonlarni ifloslantrishi, noma‘qul sanitar-gigienik muhit yaratishi mumkin. Qayta ishlanmagan kommunal maishiy oqava suvlar yaqin joylashgan suv havzalariga qo‘shilishi va butun iste‘mol suvini ifloslashi mumkin[5]. Yashil tomlar bu muammolarning yechimi hisoblanadi. Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, an‘anaviy tomlar yomg‘ir suvlarining 5-10% miqdorini saqlab qolsa, yashil tomlar 50% - 60% ni tashkil etadi. 1995 yilda eng kichik qalinlikdagi (100-120mm) yashil tom 47% yomg‘ir suvlarini saqlashi mumkinligi kuzatilgan. 1996 yilda nisbatan qalin bo‘lgan yashil tomda yomg‘ir suvlarining 74% qismi saqlanganligi qayd qilingan [6]. Bunday tadqiqotlar natijalari asosida nemis loyihachilari kanalizatsiya tizimlarini loyihalash standartlarini ishlab chiqishda foydalanishgan. Nishabligi 2%, tomda yashil qatlamining qalinligi 20-40 mm bo‘lgan tomlarda yomg‘ir suvlarining saqlanib qolinishi 40-45%ni , tuproqning 60-80 mm qalinligida bu qiymat 50-55% ni, 100-120 mm qalinligida 55-60% ni tashkil etadi. Liske tadqiqotlarida yashil tomlarning yomg‘ir suvlarini saqlab qolish imkoniyatlarini o‘rgangan.

AQShning Portlend shahrida 2002-2003 yillar davomida 15 oylik yog‘ingarchilik davrida yashil tomlarda yomg‘ir suvlarining saqlanib qolinishi 69% ni tashkil etgan [7]. Xatchinson va boshqalar yashil tomlarda olib borgan tadqiqotlarida 2002 yil yanvar oyida yog‘gan 160 mm yomg‘irning 30%, 2002 yil dekabr oyida yog‘gan 108 mm yomg‘irning 50%, 2003 yil mart oyida yog‘gan 127 mm yomg‘irning 60% qismi tomdagi tuproqda saqlanib qolinganligini aniqlashgan.

Yashil tomlarning yomg‘ir suvlarini filtrlash imkoniyatini inobatga olsak tozalangan yomg‘ir suvlarini alohida hajmlarda saqlab, sug‘orish va boshqa maqsadlarda foydalanish mumkin.

Ko‘kalamzorlashtirilgan tomlar o‘simliklarning va nam zaminning (suv ham yetarli darajada nur qaytaradi) nur qaytarish xususiyati hisobidan, tom qoplamasini quyosh nurlari salbiy ta‘siridan himoyalaydi, shuningdek ultrabinafsha nurlar,

haroratiy nobarqarorlik, elektromagnit nurlanish kabi ta’sirlardan himoyalab, ularning xizmat muddatlarini uzaytiradi.

Yashil tomlarni o’zining chiroyi va rangbarangligi bilan e’tiborni jalb etganligi tufayli beshinchi fasad deb ham atash mumkin. Ular estetik jihatdan yoqimli, e’tiborni o’ziga jalb qiladi, shaharning tashqi qiyofasini yaxshilaydi, uning ekologik foydasiga esa hech shubha yo’q. Bundan tashqari ular odamlar uchun qo’shimcha dam olish imkoniyatlarini yaratadiki, sevimli gullar va daraxtlar qo’ynida, ortiqcha harakatlarsiz, transportlardan foydalanmay dam olishlari mumkin. Oxirgi yillarda atmosferada parnik gazlarning oshishi sababli biosferada global isish jarayoni ketayapti. Asosiy parnik gazi yoqilg’ining yonishi tufayli atmosferaga chiqariladigan katta hajmdagi karbonat angrid gazidir. Bundan tashqari, parnik effekti qishloq xo’jaligi chiqindilari asosida hosil bo’ladigan metan gazidir. Global isish natijasida dunyoda klimatik jarayonlar destabilizatsiyasi ro’y beradi, qaerda qirg’oqchilik, qayerlardadir suv bosishi, uragan va boshqalar ro’y beradi. Yashil tomlar odamlarni global isish oqibatlaridan himoyalashi mumkin. O’simliklarda kechadigan fotosintez jarayoni atmosferadagi karbonat angidrid gazi miqdorini kamaytiradi, kislorod chiqaradi. Tomda o’simliklar havoni tozalaydi, yetarli darajada uni namlaydi. Shuning uchun yashil tomlar qanchalik ko’p bo’lsa shu hududda yashash uchun sharoit shunchalik yaxshi bo’ladi., toza va bo’sh hududlarning tanqisligi va ekologik holatning èmonlashuvi shaharlarda binolar tomlarida bog’larni tashkil etish masalasiga yangicha qarashga majbur qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. <https://www.un.org/ru/ga/habitat>
2. Титова, Н. П. Сады на крышах [Текст]/Н. П. Титова. — М.: ОЛМАПРЕСС Гранд, 2002
3. Liu, K. and B. Baskaran. 2003. Thermal Performance of Green Roofs Through Field Evaluation. In Proc. Greening Rooftops for Sustainable Communities: Chicago 2003
4. Włazejczyk Krzysztof Klimat i bioklimat Warszawy
5. Современные крыши. Обзор технических возможностей и материалов // Современ, строит, товары. 2000. № 1. 2003.
6. Grant, G., L. Engleback, B. Nicholson, D. Gedge, M. Frith, and P. Harvey. 2003.] , [ZinCo GmbH. 2000. —Planning Guide—The Green Roof. 6th Edition. Unterensingen, Germany: ZinCo GmbH.
7. Scrivens S. Roof Gardens // Architect" s Journal. 1980. Vol. 172. № 11.